

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Жураев Ўткирбек Муродилло ўғли

Ассистент преподавателя Экономико-педагогического университета

Сувонов Бехруз Искандар ўғли

Ассистент преподавателя Экономико-педагогического университета

Хайридинов Шавкат Батирович

Ассистент преподавателя Экономико-педагогического университета

Аннотация: В этой статье представлена информация о компьютерном программном обеспечении. В нем обсуждаются типы программного обеспечения, как вы можете использовать эти программы и зачем они вам нужны. Упомянется полная информация, чтобы пользователь компьютера мог хорошо понять программное обеспечение.

Ключевые слова: программное обеспечение, прикладная программа, системная программа, аппаратная программа, графический интерфейс.

Abstract: This article provides information about computer software. It discusses the types of software, how you can use these programs, and why you need them. Complete information is mentioned so that the computer user can understand the software well.

Key words: software, application program, system program, hardware program, graphical interface.

Чтобы повысить эффективность использования компьютера, чтобы сделать его более простым в использовании и для пользователей программа, предназначенная для облегчения подготовки программ комплекс инструментов называется программной системой. Computing DT включает в себя набор различных программ. Система автоматизации программирования (DAT) является частью DT. Процесс создания программ для пользователей Он предназначен для автоматизации. Расширенные DAT собственные языки программирования, переводчики и программы настройки включает Тюнинг программ - корректность программ используется для проверки и поиска ошибок.

Обеспечение процесса решения задач на компьютере и его программы, называемые для удобства операционными системами используется комплекс.

Это программа управления и обработки будет состоять из группы. Программы, управляющие работой компьютерных устройств контроль, т.е. работа компьютерных устройств, ввод, подготовка а также организует и управляет реализацией других программ. Программы обработки с обработкой данных запускать новые сопутствующие программы, решать проблемы и сервис по подготовке исходных данных делает. Программы обслуживания для компьютерной профилактики в работе, решении диагностических задач, является ли это неисправностью используется для идентификации и других целей [1, с.25].

Набор компьютерного программного обеспечения следующий: разделены на группы:

— системные программы — для выполнения различных дополнительных задач позволяет, например, во время работы компьютера средства диагностики и контроля неисправных устройств, копирование информации о компьютере дача справок, запуск компьютера подготовка и т. д. Примеры операционных систем включают Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 и Linux. Такое системное программное обеспечение называется операционными системами.

— прикладные программы — работа, необходимая пользователям программы, допускающие выполнение, текстовые редакторы, табличные процессоры, программы, позволяющие рисовать картинки, информацию который позволяет работать с массивами и базами знаний программы и т. д. Прикладное программное обеспечение включает в себя: Word, Excel, PowerPoint, Access. Их можно назвать программами Microsoft Office.

— системы программирования или инструментальные системы — они новые приложения или полезные приложения для компьютера они служат для письма. Программные инструменты: C, C#, C++, Python, PHP, Ruby, Java, Java Script. Такое программное обеспечение называется языками программирования.

Исходя из вышеизложенного, в этой статье мы кратко ознакомимся с возможностями языков программирования Python, C++ и Java.

Python — один из немногих современных языков программирования, который прост в освоении и в то же время мощный. К особенностям и возможностям языка программирования Python относятся:

прост в освоении: в Python относительно мало ключевых слов, простая структура и четко определенный синтаксис;

простота понимания и изучения: код Python написан очень ясно и запоминающе;

Тот факт, что Python имеет большую стандартную библиотеку: один из наиболее мощных аспектов Python заключается в том, что ядро библиотеки настолько портативно, что оно межплатформенно совместимо с операционными системами Unix, Windows и Macintosh;

наличие возможностей работы в интерактивном режиме: можно тестировать результаты, что очень удобно для работы в терминале в программе Python;

этот язык гибкий: Python работает на широком спектре аппаратных платформ и имеет одинаковый интерфейс на всех платформах и т. д.

Также язык программирования Python обладает следующими возможностями:

Расширение. Модули низкого уровня могут быть включены в интерпретатор Python. Удобство работы с базами данных. Python поддерживает все базы данных. Графический интерфейс пользователя (GUI) — это наличие интерфейса рабочего стола, позволяющего взаимодействовать с компьютерами.

Python поддерживает создание программ с графическим интерфейсом для таких платформ, как Windows MFC, Unix и X Window. Python обеспечивает лучшую масштабируемость и поддержку больших программ, чем сценарий оболочки. Поддерживает методы функционального и структурного программирования, а также объектно-ориентированное программирование. Его можно использовать как командный файл или скомпилировать в байт-код для создания больших приложений. Поддержка очень продвинутых динамических типов данных и динамических проверок типов. Поддержка автоматической сборки и очистки мусора после готовности программы.

Язык программирования C++, C++ позволяет создавать приложения и программы любой сложности: от простых консольных утилит до сложных игровых движков, автоматизировать процессы с помощью программ. Этот язык также можно использовать для программирования микроконтроллеров и систем в реальном времени. Студенты получают возможность писать на C++ практически все, от системных приложений до мобильных приложений.

C++ не только позволяет изучать программирование, но и позволяет лучше понять взаимосвязь между кодом и оборудованием. На технических собеседованиях это ценится не меньше, чем знание алгоритмов.

Студенты могут изучить язык программирования C++ и разрабатывать все, что требует высокой производительности. Например:

Создание операционных систем;

Создание индивидуального программного обеспечения;

Создание драйверов для различных устройств;

Разработка серверных программ;

Создание специальных программ для предприятий и т.д [2, с.75-76].

Самый важный компонент компьютерного программного обеспечения. часть — операционная система, то есть компьютер в разных режимах эффективно работать, а также решать задачи на компьютере программное обеспечение, обеспечивающее снижение трудозатрат при подготовке состоит из набора инструментов.

В зависимости от функционального назначения персонального компьютера параметры монитора вводятся пользователем от выполнения небольшого количества простых команд, для управления различными устройствами в режиме реального времени будут изменены, чтобы отразить работу. Компьютер функция монитора находится между пользователем компьютера организация коммуникации, управление распределением ресурсов и обеспечение необходимого порядка в компьютерной деятельности, запускать и контролировать выполнение системных программ, заключается в контроле выполнения процесса обмена данными.

На внешние носители, на системное программное обеспечение и группу данных сервисные программы, сервисные программы и библиотеки программ входит. Оказывает услуги внешним носителям информации выравнивание доступной информации в программных носителях и контроля, как с перевозчиками, так и отдельно подготовка к выполнению других процессов с файлами, хранилищем облегчает организацию и реализацию программ. Они есть различаются по функциональному назначению, но, как правило, они содержат программы для редактирования текста и будут библиотеки. С клавиатуры или других носителей ввод текстов через программы редактирования персонального компьютера записываются в оперативную или внешнюю память, где специально редактируются можно изменить с помощью команд. Множество правок Есть программы, которые отличаются друг от друга выделяются и используются для внесения изменений в тексты.

В заключение можно сказать, что компьютерное программное обеспечение является очень важной частью компьютера. Без программного обеспечения

компьютер ничем не отличается от железа. Год за годом компьютерное программное обеспечение обновляется и развивается. Результат этого виден в увеличении его возможностей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Kenjabayev, A.T. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari / A.T. Kenjabayev, M.M. Ikramov, A.Sh. Allanazarov // O'quv qo'llanma. - 2017. - S.408.
2. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73-79.
3. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
4. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 57-59).
5. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
6. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 01).
7. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
8. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 69-73.
9. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.
10. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.

11. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).

12. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.